

CHIQUINDI MASALASI GLOBAL EKOLOGIK MUAMMO SIFATIDA

Saburova Juldizxan Axmetovna

O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq (mintaqaviy) markazi uslubchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada chiqindi masalasi global ekologik muammo sifatida tahlil etilgan. Olingan xulosalar asosida takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: chiqindi turlari, troposfera, mahalliy ekologik muammolar, global ekologik muammolar, chang, shovqin, issiqlik.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, global ekologik muammolarga jiddiy qarala boshlandi. Bunga fan-texnika, iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, antropogen omillarning tabiatga ta’sirining kuchayishi natijasida biosfera ekotizimlarining buzilishi, cho‘llanish va sayyoramizda haroratning oshib borishi va shu kabi muammolar asos bo‘la oladi. Ekologik muammolarning keskinlashuvi yerdagi hayotga xavf tug‘dirmoqda. Ana shunday muammolardan biri atrof-muhitning chiqindilar bilan ifloslanishi hisoblanadi.

Tahlillarga ko‘ra, deyarli barcha davlatlarda qattiq maishiy chiqindilar miqdori aholi jon boshiga har yili bir foizga ortib bormoqda. Mamlakatimizda iqtisodiy-ijtimoiy o‘sinh hisobiga bu ko‘rsatkich 7 million tonnaga yetib, yiliga 2 foizdan o‘smoqda²⁹.

Ekologiya sohasida tadqiqot olib borayotgan mutaxassislarining aniqlashicha, hozirgi kunda insoning xo‘jalik faoliyati natijasida dunyo bo‘yicha yiliga 105-110 mlrd tonnaga yaqin chiqindi yuzaga kelmoqda. Chiqindilar qattiq, gazsimon, suyuq holatda bo‘lib, ularning bir qismi havoga, boshqasi suvga, tuproqqa, o‘simlik va hayvonot dunyosiga o‘tib, to‘planib boradi. Chiqindilarning yillar davomida to‘planib borishi hozirgi kunda inson hayoti uchun o‘ta xavfli ko‘plab muammolarni yuzaga keltirmoqda. Troposferadagi suv bug‘lari, uglerod ikki oksidi, metan, xlor, uglerod, azot oksidi, ozon va boshqalarning mavjudligi tufayli atmosferaning quyi qismidagi havoning o‘rtacha harorati 150 C ni tashkil etadi.

Shuni ta’kidlash joizki, bu chiqindilarning 80 foizini organik moddalar tashkil qiladi va ularni qayta ishlash natijasida katta miqdordagi energiya va energiya tashuvchilarni ishlab chiqarish mumkin³⁰. 1980 yillarda havoga 5 milliard uglerod, 100 mln tonna oltingugurt chiqarilgan bo‘lsa, hozirgi kunda uglerod miqdori 6 milliard tonnaga yetadi. CO₂ ning havo tarkibidagi miqdori 0,4-2,5 milliard tonnaga ko‘payib bormoqda. Mahalliy va global ekologik muammolarga (shaharlardagi havoning ifloslanishi, issiqxona effekti yoki okeanlarning haddan tashqari ovlanishi kabi) bag‘ishlangan sosiologiya kamida uchta tadqiqot yo‘nalishida faol ishlaydi: ekologik muammolarning paydo bo‘lishi nazariyalari, atrof-muhitga munosabat va keng jamoatchilikning hatti-harakatlari va korporativ ishtirokchilarning ekologik hatti-harakatlari (tadbirkorlik sub’yektlari, ekologik harakatlar va tashkilotlari hamda davlat).

Insonlar o‘z harakatlarining dinamik tizim ta’sirini idrok etish va bashorat qilishda qiynaladilar, shuning uchun ular yaxshi moslangan tabiiy va ijtimoiy tizimlar muvozanatini

²⁹ Чиқинди муаммоси бўйича янги чоралар белгиланди. <https://kun.uz/news/2022/02/02/chiqindi-muammosi-boyicha-yangi-choralar-belgilandi>

³⁰ Раҳматов С. Чиқинди — кони зарар қайта ишланса, катта бойлик. <https://parliament.gov.uz/upload/iblock/0d7/CHIQUINDI-ipzbhu.arlwgngd.pdf>

buzadi. Turli mamlakatlarda o'tkazilgan so'rovlar natijalariga ko'ra, atrof-muhit bilan bog'liq xavotirlar 1990 yilda eng yuqori cho'qqigacha ko'tarilgan, biroq o'shandan beri bu "tashvish"ga munosabat biroz susaygan ba'zan, hatto tashvishlantirmay qo'ygan. Zamonaviy dunyoda ekologik muammolar nafaqat jamiyatning texnologik taraqqiyoti, balki tabiatga, atrof-muhitga, o'simlik va hayvonot dunyosiga befarq munosabatda bo'lish natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Xuddi shunday, fizika va kimyo fanlaridagi ko'plab insoniy tadqiqotlar muqarrar salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Masalan, Chernobil AESdagi avariya - bu vayronagarchilik portlovchi xususiyatga ega edi; reaktor butunlay vayron bo'ldi va atrof-muhitga katta miqdordagi radioaktiv moddalar tarqaldi. Ushbu avariya oqibatida halok bo'lganlar va uning oqibatlaridan jabrlanganlarning taxminiy soni bo'yicha ham, iqtisodiy zarar jihatidan ham atom energetikasi tarixidagi eng yirik avariyalardan biri bo'ldi.

Ekologik muammolar landshaftlar xususiyatlarining salbiy o'zgarishi, aholining turmush sharoiti va sog'lig'ining yomonlashishiga, tabiiy resurslarning kamayishiga yoki yo'qolishiga, genofondning buzilishiga olib keladi. Hududning qamroviga ko'ra ekologik muammolar quyidagilarga bo'linadi:

- a) mintaqalararo (ba'zan global);
- b) mintaqaviy;
- c) hududiy.

Ekologik muammolarning mohiyati shundaki, inson faoliyati natijasida tabiiy yashash muhiti buziladi. Jamiyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlarda inson ishlab chiqarish uchun mehnat resurslaridan ham, ishlab chiqarish vositalaridan ham, tabiiy muhitdan ham foydalanadi. O'sib borayotgan ehtiyojlar tufayli tabiiy resurslardan foydalanish ortib boradi va bu o'z navbatida ularning tugashiga, shu bilan birga atrof-muhitga kiruvchi chiqindilar miqdorining oshishiga olib kelishi mumkin. Atrof-muhit holati ko'pincha atrof-muhitning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan tendensiyalarni ham o'z ichiga oladi. Bu o'zgarishlar tabiiy, inson tomonidan qo'zg'atilgan bo'lishi mumkin. Inson tomonidan yuzaga kelgan asosiy ekologik o'zgarishlar, masalan, iqlim o'zgarishi, cho'llanish, yerning degradatsiyasi, havo va suvning ifloslanishi hisoblanadi. Mutaxassislar fikricha, sohadagi asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- chiqindilarni qayta ishlash jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy va infratuzilmaviy muammolar;
- chiqindilarni qayta ishlash sohasida raqobat muhitining yo'qligi, qayta ishlangan mahsulotlarga nisbatan talabni rag'batlantirish mexanizmlarining mavjud emasligi;
- chiqindilarni qayta ishlagandan ko'ra, ularni yo'q qilishning boshqa muqobil usullaridan foydalanish amaliyoti hamon saqlanib qolayotgani.

Albatta, maishiy chiqindilarni qayta ishlash tizimini yaratish, maishiy chiqindilarni qayta ishlash komplekslarini qurish va mavjudlarini modernizatsiya qilish davlatning moliyaviy qo'llab-quvvatlashi orqaligina amalga oshadi. Shu bilan birga bu jarayonda aholining ongli ravishdagi faolligi juda-juda zarur. Boshqacha aytganda, chiqindilar muammosiga hukumatdagi eng yuqori lavozimdagi mansabdorlardan tortib oddiy uy bekalarigacha birday mas'uldir³¹.

³¹ Инсон ва чиқиндилар сайёрамиз кимга қолади? <https://huquq.uz/2022/08/25/inson-va-chikindilar-sajjoramiz-kimga-koladi/>

Hozirgi vaqtda eng dolzarb muammolar - bu Yerning asosiy qobiqlari - atmosfera, gidrosfera va litosferaning turli xil ifloslanishidir. Yaqinda bu yerga kosmosning ifloslanishini qo'shish mumkin bo'lib qoladi. Muammo yangi bo'lsa-da, yuqoridagilarga nisbatan kamroq ahamiyatga ega. Demak, ifloslanish - bu tabiiy muhitga kirish yoki unda unga begona fizik hodisalar va jarayonlar, kimyoviy birikmalar va biotizimlarning paydo bo'lishi sanaladi.

1960 yillarning boshlarida atmosferaning ifloslanishi yirik shaharlar va sanoat markazlarining mahalliy muammosi ekanligiga ishonishgan, ammo keyinchalik ma'lum bo'ldiki, atmosfera ifloslantiruvchi moddalar havo orqali uzoq masofalarga tarqalib, sezilarli darajada joylashgan hududlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, havoning ifloslanishi global hodisa bo'lib, uni nazorat qilish uchun xalqaro hamkorlik zarur. Atmosferani eng keng tarqalgan ifloslantiruvchi moddalarga XFK (xlorftorokarbonlar), oltingugurt dioksidi (SO₂), uglevodorodlar va azot oksidlari kabi gazlar kiradi. Ifloslanish atmosferani tashkil etuvchi gazlarning, masalan, stratosferadagi ozonning tabiiy konsentratsiyasining sezilarli darajada pasayishiga olib kelishi mumkin. Ammo yana bir narsa hayratlanarli: atmosferaning quyi qatlamlarida ifloslantiruvchi moddalarning o'rtacha oylik miqdori 200 ppm bo'lgan joylarda ozon konsentratsiyasi maksimal ifloslanish qiymati 0,04 ppm dan oshmaydigan joylardan yuqori. Yuqori ozon konsentratsiyasidagi bunday anomaliyalar ko'plab ekinlarga, masalan, pomidorga zarar yetkazadi. Kaliforniyada ortiqcha ozon tufayli hosilning umumiy yo'qotilishi yiliga taxminan 1 milliard dollarni tashkil qiladi. Uglevodorodlar va NO guruhining birikmalari bilan birgalikda ozon inson salomatligi uchun to'g'ridan-to'g'ri xavf tug'dirishi mumkin va bundan tashqari, u fotokimyoviy tutunning muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Chang, shovqin, haddan tashqari issiqlik, radiasiya va elektromagnit maydonlarning barchasi atmosferaning ifloslanishidir. Metallurgiya zavodlari faoliyati, chiqindilarni yoqish, issiqlik elektr stansiyalarining ishlashi natijasida atmosfera haroratining ko'tarilishi va 120 yil ichida ulushi 17% ga oshgan karbonat anhidridning ko'payishi natijasida - "issiqxona effekti" deb ataladi. Issiqxona gazlariga neft, gaz, ko'mir qazib olish jarayonida, shuningdek, organik qoldiqlarning parchalanishi, qoramollar sonining ko'payishi paytida atmosferaga chiqadigan metan ham kiradi. Metanning o'sishi yiliga 1,5% ni tashkil qiladi. Qishloq xo'jaligida azotli o'g'itlarni keng qo'llash natijasida, shuningdek, issiqlik elektr stansiyalarida uglerodli yoqilg'ining yonishi natijasida atmosferaga tushadigan azot oksidi kabi birikma ham shular jumlasidandir. Ammo shuni unutmangki, bu gazlarning "issiqxona effekti" ga qo'shgan katta hissasiga qaramay, Yerdagi asosiy issiqxona gazi hali ham suv bug'idir. Ushbu hodisa bilan Yer tomonidan olingan issiqlik atmosferaga tarqalmaydi, lekin issiqxona gazlari tufayli Yer yuzasiga yaqin qoladi va yer yuzasining umumiy termal nurlanishining atigi 20 foizi qaytarilmas ravishda koinotga chiqadi. Taxminan aytganda, issiqxona gazlari sayyora yuzasida bir xil shisha qopqog'ini hosil qiladi. Kelajakda bu muzlarning erishi ortishi va jahon okeani sathining oldindan aytib bo'lmaydigan darajada ko'tarilishi, qit'alar qirg'oqlarining bir qismini suv bosishi, hayotning yangi tabiiy sharoitlariga moslasha olmaydigan bir qator o'simlik va hayvon turlarining yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. "Issiqxona effekti" hodisasi global isish kabi dolzarb muammoning asosiy sabablaridan biridir.

Xuddi shunday muhim muammo - bu Yerning ozon qatlamining yemirilishi. Ma'lumki, atmosfera Yerning radiasiya qalqoni hisoblanadi. Atmosferaning yuqori qatlamlarida, yer yuzasidan 15-50 kilometr balandlikda kislorod va ozon tashqaridan kelayotgan qisqa to'liqlik nurlanishning katta qismini o'zlashtiradi. Bu ultrabinafsha nurlanish, rentgen va gamma nurlari bo'lib, ular o'zlarining fizik tabiatiga ko'ra tirik mavjudotlar uchun zararli, chunki ular genetik apparatni yo'q qiladi. Ekologlarning fikriga ko'ra, stratosfera ozon konsyentratsiyasining 5% ga kamayishi bilan Yer yuzasida ultrabinafsha nurlanish intensivligi 7,5-15% ga oshadi, bu teri saratoni bilan kasallanishning o'nlab yoki hattoki yuz minglab holatlar ko'payishiga olib kelishi mumkin. Ushbu qatlamning mavjudligi atmosferaning konvektiv aralashuvining intensivligi va ko'lamini sezilarli darajada cheklaydi, shuning uchun inversiya qatlamining har qanday buzilishi ob-havo sharoitlarining keskin global o'zgarishiga va shuning uchun Yerdagi iqlim o'zgarishiga olib keladi.

Inson tanasiga eng jiddiy salbiy ta'sir atrof-muhitning radioaktiv ifloslanishidir. Hayvonlar ustida o'tkazilgan tajribalar va Xirosima va Nagasakida, keyinroq Chernobilda atom bombalari portlashidan keyin odamlarning nurlanishi oqibatlarini o'rganish natijalariga ko'ra, radiatsiyaning o'tkir ta'siri kasallik va o'limga olib keladigan nurlanish shaklida namoyon bo'lishi aniqlandi. Hozirgi vaqtda sayyoramizning radioaktiv ifloslanishining kuchayishi munosabati bilan aholi va biosferani radioaktiv ifloslanishdan himoya qilish ekologiyaning dolzarb muammolaridan biriga aylandi. Bugungi kunda biosferaning radioaktiv ifloslanishining asosiy manbai yadroviy qurol sinovlari, atom elektr stansiyalari va radioaktiv sanoat korxonalaridagi avariya, shuningdek quruqlikda va dengizda ko'milgan radioaktiv chiqindilardan ajralib chiqadigan radionuklidlar atmosferaga tushadigan radioaktiv aerezollardir. 1986 yil 26 aprelda atom elektr stantsiyasida sodir bo'lgan eng yirik texnogen falokatdan so'ng, insoniyat radioaktiv ifloslanish qanchalik xavfli ekanligini qiyin yo'l bilan bilib oldi.

Yerning eng qimmatli resurslaridan biri gidrosfera - okeanlar, dengizlar, daryolar, ko'llar, Arktika va Antarktika muzliklari. Yer yuzida 1385 million kilometr suv zaxirasi mavjud va shundan juda oz chuchuk suvning atigi 25 foizi inson hayoti uchun mos. Va shunga qaramay, odamlar bu bo'ylik haqida juda aqldan ozgan va uni tasodifiy ravishda yo'q qilib, suvni turli xil chiqindilar bilan ifloslantiradi. Insoniyat o'z ehtiyojlari uchun asosan chuchuk suvdan foydalanadi. Ularning hajmi gidrosferaning 2% dan bir oz ko'proqni tashkil qiladi va suv resurslarining butun dunyo bo'ylab taqsimlanishi juda notekis. Dunyo aholisining 70% i istiqomat qiluvchi Yevropa va Osiyoda daryo suvlarining atigi 39% i to'plangan. Dunyoning barcha mintaqalarida daryo suvlarining umumiy iste'moli yildan-yilga ortib bormoqda. Ma'lumki, XX asr boshidan beri chuchuk suv iste'moli 6 barobar oshdi, keyingi bir necha o'n yilliklarda esa kamida 1,5 baravar ko'payadi. Suv yetishmasligi uning sifatining yomonlashishi bilan kuchayadi. Sanoat, qishloq xo'jaligi va kundalik hayotda foydalaniladigan suvlar suv havzalariga yomon tozalangan yoki umuman tozalanmagan oqava suvlar shaklida qaytariladi. Shunday qilib, gidrosferaning ifloslanishi, birinchi navbatda, sanoat, qishloq xo'jaligi va maishiy chiqindi suvlarni daryolar, ko'llar va dengizlarga oqizish natijasida sodir bo'ladi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, tez orada bu oqava suvlarni suyultirish uchun 25 000 kub kilometr toza suv yoki bunday oqimning deyarli barcha mavjud resurslari talab qilinishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri suv olishning o'sishi emas, balki bu chuchuk suv muammosining keskinlashuvining asosiy sababi

ekanligini taxmin qilish qiyin emas. Ta'kidlash joizki, tarkibida mineral xomashyo qoldiqlari, inson hayotiy mahsulotlari bo'lgan oqava suvlar suv havzalarini ozuqa moddalari bilan boyitadi, bu esa o'z navbatida suv o'tlarining rivojlanishiga, natijada suv omborining botqoqlanishiga olib keladi. Hozirgi vaqtda ko'plab daryolar juda ifloslangan - Reyn, Dunay, Sena, Ogayo, Volga, Dnepr, Dnestr va boshqalar. Suvning og'ir metallar va uglevodorodlar bilan ifloslanishiga ko'pincha shahar oqimlari va katta chiqindixonalar sabab bo'ladi. Og'ir metallar dengiz oziq-ovqat zanjirlarida to'planganligi sababli, ularning konsentratsiyasi o'limga olib keladigan dozalarga yetishi mumkin, bu Simobning Minimata shahri yaqinidagi Yaponiya qirg'oq suvlariga sanoat tomonidan katta miqdorda chiqarilishidan keyin sodir bo'lgan. Baliq to'qimalarida ushbu metalning konsentratsiyasining oshishi ko'plab odamlar va ifloslangan mahsulotni iste'mol qilgan hayvonlarning o'limiga olib keldi. Og'ir metallar, pestitsidlar va neft mahsulotlarining yuqori dozalari organizmlarning himoya xususiyatlarini sezilarli darajada zaiflashtirishi mumkin. Shimoliy dengizdagi kanserogenlar konsentratsiyasi hozirda juda katta qiymatlarga yetmoqda. Ushbu moddalarning katta zahiralari oziq-ovqat zanjirining oxirgi bo'g'ini bo'lgan delfinlarning to'qimalarida to'plangan. Shimoliy dengiz sohilida joylashgan mamlakatlarda so'nggi paytlarda dengizga oqizish va zaharli chiqindilarni yoqishni kamaytirish, kelajakda esa butunlay to'xtatishga qaratilgan kompleks choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, inson gidrosfera suvlarining o'zgarishini gidrotexnik inshootlarni, xususan, suv omborlarini qurish orqali amalga oshiradi. Katta suv omborlari va kanallar atrof-muhitga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi: ular qirg'oq chizig'idagi yer osti suvlari rejimini o'zgartiradi, tuproq va o'simliklar jamoalariga ta'sir qiladi va pirovardida ularning suv zonalari unumdor yerlarning katta maydonlarini egallaydi. Bugungi kunda atrof muhitni muhofaza qilish va mavjud muammolarni o'rganish va ularga yechim topish, ekologik muammolarga o'zimizda daxldorlik hissini shakllantirish shu bilan birga ekologik muammolarni hal qilishdagi islohotlarni avvalo o'zimizdan boshlashimiz lozim³².

Umuman olganda, bugungi kunda tabiatga chiqarilayotgan qattiq, gazsimon hamda suyuq holatdagi chiqindilar global ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bu masala XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ekolog olimlar nazaridagi masalalardan bo'lishiga qaramay, ularga barham berish yohud ekologik barqarorlikka erishishda u qadar samara kuzatilmayapti. Dolzarb ahamiyati ortib borayotgan global ekologik muammolar va bunda chiqindi masalasi kelajak avlodning sog'lom turmush tarziga xavf tug'dirishi aniq. Bu masalaga jiddiy qarash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.
2. **Mavlanova M.** Har bir islohot avvalo shaxsning o'zidan boshlanadi. <https://ekolog.uz/?cat=25>
3. Rafiqov A., Abirqulov, A., Xojimatov N. Ekologiya: o'quv qo'llanma - T.: TDIU, 2004 - 144 bet.

³² Mavlanova M. Xar bir islohot avvalo shaxsning o'zidan boshlanadi. <https://ekolog.uz/?cat=25>

4. Rahmatov S. Chiqindi — koni zarar qayta ishlansa, katta boylik.
<https://parliament.gov.uz/upload/iblock/0d7/CHIQINDI-ipzbhu.arlwgngd.pdf>
5. <https://kun.uz/news/2022/02/02/chiqindi-muammosi-boyicha-yangi-choralar-belgilandi>
6. <https://huquq.uz/2022/08/25/inson-va-chikindilar-sajjoramiz-kimga-koladi/>